

ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОЇ ДОВЖИНИ ПАСИВНОГО СТРУННОГО РЕШЕТА

*М. Кришко, аспірант;
Д. Олексієнко, студент;
О. Васильковський, к.т.н., професор
Центральноукраїнський національний технічний університет*

Підвищення технологічних та експлуатаційних показників сепарації зерна на решетах є актуальною і важливою задачею сучасного аграрного виробництва, від ефективності вирішення якої залежить не тільки собівартість, а й якісний стан продукції та тривалість безпечного зберігання.

Багатьма вченими відзначено вплив площі живого перерізу на ефективність сепарації [1-15]. Зокрема, отримано теоретичні основи підвищення ймовірності просіювання зі зменшенням площі перетинок решета, що дає змогу стверджувати про найбільшу потенційну ефективність струнних решіт.

На кафедрі сільськогосподарського машинобудування Центральноукраїнського національного технічного університету було розроблено і виготовлено сепаратор, оснащений оригінальним пасивним струнним решетом (рис. 1) і проведено попередні дослідження, метою яких було виявити його потрібну робочу довжину, залежно від основних технологічних параметрів – подачі та кута нахилу. Дослідження проведено у формі реалізації повного факторного експерименту ПФЕ 2^2 , із діючими кодовими значеннями факторів:

- x_1 – подача (продуктивність) з варіюванням у натуральному вигляді в межах $X_1=360... 700$ кг/год.;
- x_2 – кут нахилу решета з варіюванням у натуральному вигляді в межах $X_2=25...30^\circ$.

Рис. 1. Загальний вигляд дослідного струнного сепаратора

Струнний сепаратор оснащений дозатором зернового матеріалу, який попередньо був відтаровано. Регулюванням кута нахилу решета здійснювали шляхом підкладання під опорну планку підставок. Для фіксації довжини решета, на якій відбувається просіювання зерна використовували відеозйомку з фокусуванням на градуйованій боковині (рис. 2) для визначення довжини.

Для реалізації ПФЕ 2^2 було складено план-матрицю експерименту [16], яка охоплює чотири незалежні комбінації факторів. Кожен дослід повторювався тричі для забезпечення статистичної достовірності.

Рис. 2. Процесу просіювання зерна на пасивному струнному решеті

В результаті проведення дослідів було отримано результати, наведені у табл. 1.

Таблиця 1

Результати реалізації плану ПФЕ 2^2

Номер дослід	Значення кодових факторів			Довжина решета, м			Середнє значення y , $\bar{Y}_n, \%$
				за повторностями			
	x_1	x_2	$x_{1,2}$	I Y_{u1}	II Y_{u2}	III Y_{u3}	
1	-1	-1	+1	0,094	0,103	0,098	0,0983
2	+1	-1	-1	0,145	0,151	0,148	0,148
3	-1	+1	-1	0,117	0,125	0,12	0,121
4	+1	+1	+1	0,172	0,18	0,176	0,176

Після отримання дослідних даних було здійснено їх регресійний аналіз, який включав:

- перевірку відтворюваності за критерієм Кохрена, яка підтвердила однорідність дослідів;
- розрахунок коефіцієнтів рівняння регресії, попередньо прийнятого у вигляді неповного квадратичного поліному;

- перевірку адекватності статистичної моделі за критерієм Фішера, яка також підтвердила коректність отриманого рівняння;
- оцінку коефіцієнтів за критерієм Стьюдента, яка дозволила встановити, що значущими є коефіцієнти при факторах b_1 та b_2 , при цьому їх взаємодія не впливає суттєво на процес.

Після проведення регресійного аналізу отримано остаточне рівняння регресії, яке має вигляд лінійного поліному

$$Y = 13,57 + 2,63 \cdot x_1 + 0,64 \cdot x_2.$$

Побудована модель може використовуватися для розрахунку конструктивних параметрів промислових та експериментальних зерноочисних машин, а також для визначення раціональних режимів роботи при змінних властивостях зернового матеріалу.

За отриманим рівнянням побудовано графік ліній рівного виходу процесу розділення (рис. 3).

Рис. 3. Залежність довжини решета від подачі x_1 і кута нахилу решета x_2 .

Аналіз отриманих графічних залежностей дозволяє сформулювати такі висновки.

1. Проведені попередні дослідження продемонстрували, що ефективність просіювання насамперед визначається інтенсивністю подачі матеріалу. Хоча кут нахилу впливає на процес меншою мірою, обґрунтування його величини дозволяє зменшити необхідні габарити решітної поверхні.
2. Раціональна комбінація факторів – подача 700 кг/год. при куті встановлення пасивного струнного решета 25° дозволяють забезпечити повне просіювання повноцінних часток зернової суміші на решеті довжиною менше 0,15 м, що забезпечує прийнятний баланс між продуктивністю й ефективністю сепарації.
3. Мінімальна довжина решета — 0,1 м, досягається при мінімальних значеннях обох факторів.

Список використаних джерел

1. A. Nanka, S. Kharchenko, V. Sementsov, V. Sementsov and M. Abduev "Intensification of the process of dosing bulk concentrated feeds by sieve hopper", *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 2019, 2 (1-98), pp. 14–20.
2. Piven, M., Volokh, V., Piven, A., Kharchenko, S. (2018) Research into the process of loading the surface of a vibrosieve when a loose mixture is fed unevenly. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 6 (1), 62-70.
3. S. Kharchenko, F. Kharchenko, S. Samborski, J. Pašnik, S. Kovalyshyn and K. Sirovitskiy "Influence of Physical and Construc-tive Parameters on Durability of Sieves of Grain Cleaning Machines", *Adv. Sci. Technol. Res. J.* 2022, 16, pp. 156–165.
4. Sementsov, Vitaliy, et al. "Modeling of the dosing process of loose fine-dispersed materials with a sieve dispenser." *American Institute of Physics Conference Series*. Vol. 3294. No. 1. 2024.
5. Stepanenko, S. P., Kotov, B. I. Theoretical research of separation process grain mixtures. *Naukovij Žurnal «Tehnika Ta Energetika»*. 2019. 10 (4). P.137–143.
6. Васильковський О. М., Лещенко С. М., Мороз С. М., Петренко Д. І., Нестеренко О. В. Попередні дослідження струнного решета. *Modern science: innovations and prospects. Proceedings of the 14th International scientific and practical conference. SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2022.* pp. 276-284.
7. Васильковський О.М., Лещенко С.М., Мороз С.М., Нестеренко О.В., Молокост Л.А. До створення концепції «ідеального» решета зернового сепаратора. *Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник.* – Кропивницький: ЦНТУ. Вип. 50. 2020. С. 52-58.
8. Васильковський О.М., Лещенко С.М., Петренко Д.І., Мороз С.М., Нестеренко О.В. Попередні дослідження пасивного струнного решета. *Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник.* – Кропивницький: ЦНТУ. Вип. 52. 2022. С. 73-80.
9. Волик Д., Гур'євська О., Васильковський О. Результати експериментального дослідження пасивного струнного решета. *Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції».* – Кропивницький: ЦНТУ, 2022. С. 58-61.
10. Котов Б. І., Степаненко С. П., Калініченко Р. А. Теоретичне обґрунтування руху частинки зерна на вібропневморешеті при дії розпушуючих робочих органів. *Науковий вісник Національного аграрного університету.* 2007. Вип. 115. С. 112-117.
11. Котов Б. І., Степаненко С. П., Пастушенко М. Г. Тенденції розвитку конструкцій машин та обладнання для очищення і сортування зерно матеріалів. *Конструювання, виробництво та експлуатація с-г машин.* Кіровоград. 2003. Вип. 33. С.53-59.
12. Лузан П.Г., Васильковський О.М. Нові конструкції решіткових сепараторів. - *Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник.* –Вип. 27, 1999. с. 123-127.
13. Методи визначення показників надійності рифлених перфорованих просіювальних поверхонь / С. О. Харченко, О. І. Біловод, Ф. М. Харченко [та ін.] // *Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки : наук. зб. - Кропивницький : ЦНТУ, 2025. - Вип. 12(43), ч. 1. - С. 265-271.*
14. Мороз С.М., Васильковський М.І., Васильковський О.М. Обґрунтування діаметрів стержнів пруткового решета. *Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація.* Вип. 14. Кіровоград: КНТУ. 2004. С. 72-78.
15. Степаненко С. П. Аналіз взаємодії пасивного розпушувача із віброзрідженим зерновим шаром. *Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільськогосподарства України. Зб. наук. пр. Дослідницьке.* 2005. Вип. 8 (22). Кн. 2. С. 290-297.
16. Степаненко С. П. Вплив параметрів пасивних розпушувачів на ефективність вібропневматичної сепарації зерна. *Праці Таврійської державної агротехнічної академії.* 2006. Вип.41. С. 153-160.
17. Степаненко С. П. Підвищення ефективності вібропневматичних сепараторів зерна: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.05.11. Глеваха, 2008. - 21 с.
18. Струнне решето: пат. 159976 Україна: МПК В07В 1/46 (2006.01), В07В 13/04 (2006.01) № u202500258; заявл. 21.01.2025; опубл. 23.07.2025, Бюл.№ 30.
19. Тіщенко Л. М. Наукові основи процесів вібровідцентрового сепарування зернових сумішей: дис. ... канд. техн. наук: 05.05.11 / Тіщенко Л. М. - Харків, 2004. - 403 с.
20. Тіщенко Л.М., Ольшанський В.П., Харченко Ф.М., Харченко С.О. Моделювання динаміки зернової суміші при сепарації на рифленому решеті вібросепаратора. *Інженерія природокористування.* 2014. № 2 (2). С. 134-137.
21. Васильковський О., Лещенко С., Васильковська К., Петренко Д. Підручник дослідника: Навчальний посібник для студентів агротехнічних спеціальностей. – Харків: Мачулін, 2016. 204 с.